

Eigentümer Liegenschaften

- kommunales Eigentum
- genossenschaftliches Eigentum
- privatwirtschaftliches Eigentum
- Sonstiges¹
- genossenschaftliche Miteigentümer (ETW²)
- privatwirtschaftliche Miteigentümer (ETW²)
- kommunales und genossenschaftliches Eigentum

¹ Flächen an Gemeinbedarf-, Gewerbe-, Handelseinrichtungen; Privatgrundstücke mit Einfamilienhäusern

² ETW = Eigentumswohnungen in Eigentümergemeinschaft

Städtebauliche Einordnung Gesamtstadt

Cottbus – Sandow Eigentumsverhältnisse Liegenschaften

Datengrundlage: Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg 2020
 © GeoBasis-DE/LGB (ALKIS-Gebäude, ALKIS-Flurstücke, DOP)
 Auszug aus dem IntraGIS der Stadt Cottbus (Eigentümer) (2019)
 Recherche und Datenaufbereitung (© Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung)

Projektion: ETRS 1989 UTM Zone 33

Karte: Luis Schwarzenberger (IÖR Dresden), Felix Böhmer (IRS Erkner), Jörg Hennersdorf (IÖR Dresden), September 2021

DOI: 10.5281/zenodo.7859376

